

направления деятельности полиции: проблемы правового регулирования // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2021. №1 (44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-obschestvennogo-poryadka-i-obespecheniya-obschestvennoy-bezopasnosti-kak-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-politsii> (дата обращения: 19.09.2022).

16. Коротких, А.Г. К дискуссии о понятии «общественный порядок»: проблемы применения в административном законодательстве / А.Г. Коротких // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2016. – №2 (25). – С. 159-171

17. О внутренних войсках Министерства внутренних дел. Закон ДНР. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 20.03.2015 № 22-ИНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-vv-mvd/> — (дата обращения: 25.09.2022).

18. Об особых правовых режимах. Закон ДНР. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 24.03.2015 № 23-ИНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah> – (дата обращения: 25.09.2022).

УДК 351
DOI

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБЛОВ Д.С.,
канд.юрид.наук., доцент кафедры
административного и финансового права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ФЕДОСЕЕВА Я.О.,
магистрант 3 курса юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проводится теоретико-правовой анализ правового статуса государственного служащего в условиях интеграции Донецкой Народной Республики в качестве нового субъекта Российской Федерации. Как результат, определены особенности указанного института в переходной период.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, правовой статус, интеграция, законодательство.

THE LEGAL STATUS OF A CIVIL SERVANT IN THE CONTEXT OF THE INTEGRATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AS A NEW SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION

KABLOV D.S.,

**PhD in Law, associate professor of the department
of administrative and financial Law**

**SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk Peoples Republic**

FEDOSEEVA Y.O.,

**3rd year student of the educational program Master
of the of the department of administrative and
financial Law**

**SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk Peoples Republic**

The article provides a theoretical and legal analysis of the legal status of a civil servant in the context of the integration of the Donetsk People's Republic as a new subject of the Russian Federation. As a result, the features of this institution in the transition period are determined.

Keywords: civil service, civil servant, legal status, integration, legislation.

Постановка задачи. Изучение правового статуса государственного служащего позволяет обозначить его роль в государственно-служебных правоотношениях. В свою очередь, особая значимость выражается в необходимости изучения данного института в условиях интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ.

Актуальность. Систематическое совершенствование государственной службы является одним из приоритетных направлений государственного строительства. В свою очередь, эффективность государственной службы базируется на профессиональном аппарате государственных служащих.

В процессе становления Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и в условиях ее интеграции в качестве нового субъекта Российской Федерации (далее – РФ), должное внимание необходимо уделить правовому статусу государственного служащего.

Учитывая указанные обстоятельства, определяется актуальность настоящего научного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую основу научного исследования составляют научные труды таких

ученых, как М.М. Брагина, Я.В. Бакарджиев, А.В. Ширяева и другие.

Цель статьи. В рамках научного исследования считается необходимым провести теоретико-правовой анализ правового статуса государственного служащего в условиях интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время правовое государство невозможно представить без квалифицированного аппарата государственных служащих. Необходимо отметить, что именно посредством выполнения должностных обязанностей государственных служащих реализуются полномочия публичных органов власти во всех сферах гражданского общества.

Если говорить о правовом статусе в целом, то под ним следует понимать закрепленное положение личности в гражданском обществе [1, с.142].

Практическую значимость определения правового статуса государственного служащего сложно переоценить. Прежде всего, указанный институт определяет должное поведение государственного служащего в профессиональной деятельности.

Однако в условиях интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ возникают особенности в непосредственном установлении правового статуса государственного служащего на законодательном уровне.

Прежде всего, необходимо отметить определение правового статуса государственного служащего, имеющееся в юридической литературе.

Например, А.В. Ширяева считает, что понятие правового статуса чаще всего используется в качестве характеристики правового положения, состояния того или иного субъекта права. С практической точки зрения наибольшее значение имеет не столько само понятие, сколько образующие его составляющие. Традиционно правовой статус личности включает в себя права, свободы и обязанности. Вместе с тем, применительно к гражданскому служащему круг элементов правового положения существенно шире [2].

Одним из основных нормативных правовых актов указанного процесса интеграции является Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в РФ ДНР и образовании

в составе РФ нового субъекта - ДНР» (далее – ФКЗ о принятии в РФ ДНР).

Так, в соответствии со статьей 36 ФКЗ о принятии в РФ ДНР со дня принятия в РФ ДНР и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции нового субъекта РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ [3].

Таким образом, начавшийся и продолжающийся до 1 января 2026 года период на территории ДНР считается переходным. Как результат, в настоящее время вопрос системы органов государственной власти (в том числе вопрос правового статуса государственного служащего) будет полностью урегулирован по истечению переходного периода.

Как справедливо отмечает Я.В. Бакарджиев, государство переходного периода отличается от государства, находящегося в относительно стабильном (стационарном) состоянии [4].

В таком случае, государство, находящееся в стационарном состоянии, развивается в соответствии с устоявшимися принципами посредством систематического совершенствования законодательства. Кроме того, такие процессы протекают в государстве перманентно и не затрагивают основополагающие устои общества.

В отношении государств, находящихся в переходном периоде, наблюдается коренное изменение элементов, составляющих единую систему правового государства и гражданского общества. Важно отметить, что в переходной период ни старые, не вновь сформированные институты полноценно не функционируют. Для подобного рода изменений, отводится продолжительное количество времени.

Вместе с тем, институт правового статуса государственного служащего в правовой системе переходного периода вызывает особый интерес для проведения научного исследования. Именно от надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным служащим зависит эффективность функционирования государства, что особенно важно в указанный период. Кроме того, вопросы государственной службы, а в частности, вопросы определения правового статуса государственного служащего, являются одними из базовых при

становлении и развитии правового государства и гражданского общества.

Что касается особенностей законодательного определения правового статуса государственного служащего в указанный период, то необходимо отметить действие нормативных правовых актов РФ на территории ДНР, а также вопросы замещения государственных должностей и отношение к государственной службе.

В соответствии с частью 1 статьи 4 ФКЗ о принятии в РФ ДНР законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории ДНР со дня принятия в РФ ДНР и образования в составе РФ нового субъекта, если иное не предусмотрено ФКЗ о принятии в РФ ДНР [3].

Также в соответствии с частью 2 статьи 4 ФКЗ о принятии в РФ ДНР нормативные правовые акты ДНР действуют на территории ДНР до окончания переходного периода или до принятия соответствующих нормативного правового акта РФ и (или) нормативного правового акта ДНР [3].

Таким образом, в настоящее время законодательную основу правового статуса государственного служащего ДНР составляют Конституция РФ, Конституция ДНР, Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» (далее – ФЗ о системе государственной службы РФ), Закон ДНР от 03.04.2015 № 32-ИНС «О системе государственной службы ДНР» (далее – Закон ДНР о системе государственной службы), а также нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы несения конкретного вида государственной службы.

Учитывая изложенное, необходимо отметить законодательное закрепление определения правового статуса государственного служащего.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона ДНР о системе государственной службы правовое положение (статус) государственного служащего, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров устанавливается соответствующим законом о виде государственной службы [5].

Исходя из статьи нормативного правового акта, можно заметить, что совокупность нескольких элементов, определенных

законодательством, составляют правовой статус государственного служащего.

Кроме того, параллельно необходимо отметить закрепление правового статуса государственного служащего в законодательстве РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 10 ФЗ о системе государственной службы РФ правовое положение (статус) федерального государственного служащего и государственного гражданского служащего субъекта РФ, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров устанавливается соответствующим федеральным законом о виде государственной службы [6].

Проанализировав приведенные положения из Закона ДНР «О системе государственной службы» и ФЗ «О системе государственной службы РФ» необходимо отметить их признаки. Прежде всего, в нормативных правовых актах отождествляются понятия правового положения и правового статуса лица. Также в законодательстве РФ присутствует упоминание о государственном служащем федерального уровня.

Вместе с тем, правовой статус составляет совокупность элементов, в том числе, ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров. Указанные элементы устанавливаются и конкретизируются нормативным правовым актом о соответствующем виде государственной службы.

В рамках проводимого научного исследования, необходимо отметить установленные особенности в отношении правового статуса государственного служащего согласно положениям ФКЗ о принятии в РФ ДНР.

В соответствии с частью 1 статьи 6 ФКЗ о принятии в РФ ДНР ограничения, запреты и требования, связанные с замещением государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, предусмотренные законодательством РФ, не действуют на территории ДНР в течение переходного периода, за исключением случаев, установленных статьей 6 ФКЗ о принятии в РФ ДНР [3].

Таким образом, в целом ограничения, запреты и требования, связанные с замещением государственных должностей, а также

должностей государственной службы, которые действуют в РФ, не будут применяться к государственным служащим ДНР в течение переходного периода. Вместе с тем, указанные элементы являются составными частями правового статуса государственного служащего.

В соответствии с частью 3 статьи 6 ФКЗ о принятии в РФ ДНР лица, замещавшие должности в органах публичной власти ДНР на день принятия в РФ ДНР и образования в составе РФ нового субъекта, имеют преимущественное право на поступление на службу в органы публичной власти ДНР, в органы, создаваемые в соответствии с законодательством РФ на территории ДНР, с учетом положений части 2 статьи 6 ФКЗ о принятии в РФ ДНР при наличии гражданства РФ [3].

В соответствии с частью 4 статьи 6 ФКЗ о принятии в РФ ДНР лица, замещавшие должности в органах публичной власти ДНР на день принятия в РФ ДНР и образования в составе РФ нового субъекта, продолжают замещать свои должности при наличии гражданства РФ, если ФКЗ о принятии в РФ ДНР предусматривается возможность продолжения осуществления органами публичной власти ДНР, сформированными до дня принятия в РФ ДНР и образования в составе РФ нового субъекта, публичных функций до завершения формирования органов публичной власти ДНР в соответствии с законодательством РФ [3].

Таким образом, в переходной период преимущественное право на поступление на государственную службу, а значит наделение таких лиц правовым статусом государственного служащего, будут иметь лица, замещавшие должности в органах публичной власти ДНР на день принятия в РФ ДНР и образования в составе РФ нового субъекта.

Кроме того, обязательным условием является наличие правовой связи между человеком и государством, то есть необходимо гражданство РФ. Также при наличии гражданства РФ продолжают замещать должности лица, работающие в органах публичной власти ДНР на день принятия в РФ ДНР и образования в составе РФ нового субъекта при функционировании соответствующего органа власти.

В соответствии с частью 5 статьи 6 ФКЗ о принятии в РФ ДНР в течение переходного периода по достижении гражданином предельного возраста пребывания на государственной гражданской

или муниципальной службе по решению представителя нанимателя и с согласия данного гражданина он вправе замещать должность государственной гражданской или муниципальной службы, связанную с осуществлением полномочий на территории ДНР, до достижения им возраста семидесяти лет [3].

Таким образом, ФКЗ о принятии в РФ ДНР предоставляется право на замещение должности на государственной гражданской службе до достижения им возраста семидесяти лет по решению представителя нанимателя и непосредственного согласия государственного служащего. Указанное право является одним из элементов, составляющих правовой статус государственного служащего.

Вместе с тем, военная служба является одним из видов государственной службы, образующих систему, в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона ДНР «О системе государственной службы» [5]. Как результат, необходимо остановиться на вопросе военной службы на территории ДНР в переходной период.

В соответствии с частью 4 статьи 7 ФКЗ о принятии в РФ ДНР отдельные вопросы, связанные с прохождением военной службы на территории ДНР и предоставлением военнослужащим прав и социальных гарантий, могут регулироваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ [3].

Таким образом, предполагается регулирование на федеральном уровне предоставление военнослужащим прав и социальных гарантий. Указанные элементы также следует отнести к правовому статусу государственного служащего.

Учитывая изложенное, изучение правового статуса государственного служащего предполагает не только анализ его составных элементов, но и определение особенностей в период развития правового государства.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Проведенный в рамках научной статьи теоретико-правовой анализ правового статуса государственного служащего в условиях интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ, дает основания сделать следующие выводы.

В настоящее время на территории ДНР устанавливается переходный период, который продлится до 1 января 2026 года. Как

результат, имеются особенности в действии законодательных и иных нормативных правовых актов РФ на территории ДНР.

Равным образом в отношении правового статуса государственных служащих в переходной период законодательством определены особенности.

К их числу необходимо отнести то, что ограничения, запреты и требования, связанные с замещением государственных должностей, должностей государственной службы, предусмотренные законодательством РФ, не действуют на территории ДНР в течение переходного периода, за исключением случаев, установленных законодательством. Кроме того, ФКЗ о принятии в РФ ДНР установлено право на замещение должности государственного гражданского служащего по достижению возраста семидесяти лет.

Также ФКЗ о принятии в РФ ДНР обозначены особенности в отношении правового статуса государственных военнослужащих.

Таким образом, необходимо отметить, что правовой статус государственного служащего в условиях интеграции ДНР в качестве нового субъекта РФ имеет ряд особенностей, которые обусловлены установлением переходного периода в правовом государстве.

Список использованных источников

1. Брагина, М.М. Правовой статус личности / М.М. Брагина // Вестник магистратуры. – 2014. – №10. – С.142-144.

2. Ширяева, А.В. Правовой статус государственных гражданских служащих в Российской Федерации / А.В. Ширяева // Наука и образование сегодня. – 2017. – № 12. – С.77-80.

3. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/ – (дата обращения: 25.11.2022).

4. Бакарджиев, Я.В. Переходный период в развитии государства и правовой системы / Я.В. Бакарджиев // Вестник Омского университета. – 2014. – №4. – С.69-79.

5. О системе государственной службы Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2015 № 32-ІНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsov-et.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/> – (дата обращения: 25.11.2022).

6. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/ – (дата обращения: 25.11.2022).

УДК 005.44
DOI

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

ПОНОМАРЕНКО С.В.,
старший преподаватель кафедры аграрной
экономики, управления и права
АПКГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В современной глобалистике термин «глобализация» употребляется для характеристики интеграционных и дезинтеграционных процессов планетарного масштаба в области экономики, политики, культуры, окружающей среды. Эти процессы, по своей форме носят всеобщий, мировой характер, а по содержанию затрагивают интересы всего мирового сообщества. При этом многие ученые допускают в своих суждениях крайности в понимании как самого феномена глобализации, так и его истории.

Ключевые слова: глобализация, глобалистика, глобальность, цивилизация, интеграция

GLOBALIZATION AS A GLOBAL TREND IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

PONOMARENKO S.V.,
Senior Lecturer of the Department of Agrarian
Economics, Management and Law of the
Agrarian and Industrial University of the LPR
"Lugansk State Agrarian University",
Lugansk, Luhansk People's Republic

In modern globalism, the term «globalization» is used to characterize integration and disintegration processes on a planetary scale in the field of economics, politics, culture, and the environment. These processes, in their form, are universal, global in nature, and in their content affect the interests of the entire world community. At the same time, many scientists admit extremes in their judgments in understanding both the phenomenon of globalization itself and its history.

Keywords: globalization, globalism, globality, civilization, integration

Постановка задачи. Тема глобализации заняла достойное место в социальных, политических, правовых и экономических науках с конца 90-х гг. XX века. Научные взгляды на процесс